

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. М.Д. ДОВГЯЛЛО

СЕРТИФІКАТ УЧАСНИКА

Колюбаєва Олена Юріївна

*80-й науковий медичний конгрес
студентів та молодих вчених
“Медицина ХХІ сторіччя”*

*12-13 квітня 2018 рік
м. Краматорськ*

П.Г. Кондратенко

Ректор,
професор

М.В. Коцькова

Науковий керівник СНТ,
д. мед. н.,
професор

Б.П. Хижий

Голова Ради СНТ